

УДК 347.775

Коваль Ольга Миколаївна –

кандидат юридичних наук, доцент
кафедри приватного та публічного права,
Київського національного університету технологій та дизайну

Olha M. Koval –

candidate of juridical sciences, assistant professor of
private and public law department,
Kyiv National University of Technologies and Design
(2 Nemyrovycha Danchenka Street Kyiv 01011 Kyiv)

Деякі особливості правової охорони секрету виробництва

У статті проаналізовано особливості правової охорони секрету виробництва на території України. Дано визначення поняттям секрет виробництва, а також схожих понять: «ноу-хау», «tradeseecret» та комерційна таємниця. Розкрито механізм захисту секрету виробництва в сучасних умовах ведення бізнесу.

Ключові слова: секрет виробництва, ноу-хау, комерційна таємниця, право інтелектуальної власності, конфіденційна інформація.

В статье проанализированы особенности правовой охраны секрета производства на территории Украины. Дано определение понятиям секрет производства, а также похожих понятий: "ноу-хау", "tradeseecret" и коммерческая тайна. Раскрыт механизм защиты секрета производства в современных условиях ведения бизнеса.

Ключевые слова: секрет производства, ноу-хау, коммерческая тайна, право интеллектуальной собственности, конфиденциальная информация.

O.M. Koval Some Features of Legal Protection of Production Secrets

The article analyzes the features of the legal protection of production secrets in Ukraine. The definition of the concepts of production secret, as well as similar concepts: "know-how", "trade secret" and trade secrets. The mechanism of protection of production secrets in modern business conditions is disclosed. Under the production secrets it is suggested to understand information of any nature, in particular information about the results of intellectual activity, which have a real or potential commercial value and in respect of which the owner of such information introduced a regime of commercial secrecy.

In the know-how mode, usually the technical information is functioning, and patents are often passed, with some of the most valuable of such inventions.

Know-how refers to secret non-patented technological knowledge and processes, practical experience, including the methods, techniques and skills necessary for the design, calculation, construction and production of any products that are not available to the general public.

Information classified as secret, that is, not readily accessible to persons who are usually dealing with this type of information, is considered commercial secret, in this regard, it has commercial value. In the legal sense, confidential information is identical to the production secret.

In general, intellectual property rights of commercial secrets, that are, the right to use commercial secrets; the exclusive right to authorize the use of commercial secrets; the exclusive right to prevent the unlawful disclosure; other proprietary rights of intellectual property, established by law, belong to a person who legally defined the information as a commercial secret, unless otherwise specified by the agreement.

For disclosure of commercial secrets to the offender may be assigned disciplinary, material (liability within the framework of labor relations) administrative, civil and criminal responsibility.

Keywords: production secret, know-how, commercial secrets, intellectual property rights, confidential information.

Постановка проблеми. У сучасних умовах динамічного розвитку виробництва, техніки й бізнесу, особливої актуальності набувають права на результат інтелектуальної діяльності людини. Одним з проблемних та актуальних питань стає захист права на секрет виробництва та «ноу-хау», позаяк досі немає чіткого визначення сутності цих явищ, не визначено їх правову природу та відсутній механізм охорони.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сьогодні існує доволі багато різних авторських визначень правового режиму секретів виробництва та «ноу-хау», зокрема у наукових роботах: С. Довгого, В. Жарова, В. Зайчука, Т. Бегова, О. Колосов, Б. Прахова та інших вчених. Однак єдина уніфікована позиція щодо правової сутності даного явища відсутня, що свідчить про необхідність подальшого вивчення та узагальнення інституту як на доктринальному, так і на законодавчому рівнях.

Невирішені раніше проблеми. В чинному законодавстві України відсутнє офіційне визначення поняття секретів виробництва, натомість є згадки про змістовно схожий правовий інститут «ноу-хау», однак він теж не урегульований належним чином. Як наслідок, суди по-різному трактують поняття секрету виробництва та «ноу-хау», що ускладнює застосування інституту на практиці.

Метою статті є визначення правової природи секретів виробництва, розкриття дієвих механізмів охорони даного інституту у практичній діяльності підприємства.

Виклад основного матеріалу. Щоб зрозуміти специфіку правового регулювання секретів виробництва, перш за все необхідно зрозуміти, що таке секрети виробництва, та якими законодавчими актами урегульовано дане питання.

Отже, пропонуємо під секретами виробництва розуміти, відомості будь-якого характеру, зокрема відомості про результати інтелектуальної діяльності, які мають дійсну або потенційну комерційну цінність й у відношенні яких власником таких відомостей введений режим комерційної таємниці.

Варто одразу зазначити, що до таких відомостей у третіх осіб взагалі немає вільного доступу, це принципова вимога.

В законодавстві однак можна зустріти схожі за змістом поняття, такі як: «ноу-хау» та комерційна таємниця.

Дослівний переклад терміна «ноу-хау», означає “знати як” (скорочення від “знати як робити”). Носієм «ноу-хау» може виступати різна ділова і технічна документація, ділові, торгові, виробничі, комерційні секрети.

Інститут «ноу-хау» з’явився в світовій практиці лише у ХХ столітті. Однією з перших ним скористалася компанія "Кока-кола", чий екстракт однойменного напою зберігається в режимі ноу-хау вже десятки років, приносячи їй мільярди доларів прибутку [1].

У режимі «ноу-хау» зазвичай функціонує насамперед технічна інформація, а також нерідко переходять патентоспроможні винаходи, причому одні з найбільш цінних з числа таких винаходів.

Сьогодні в Україні немає нормативно-правового документа, котрий однозначно регулює явище «ноу-хау».

У Податковому кодексі України «ноу-хау» визначено як інформацію щодо промислового, комерційного чи наукового досвіду [2].

Законом України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» під ноу-хау розуміється технічна, організаційна або комерційна інформація, яка отримана завдяки досвіду та випробуванням технології та її складових, яка: не є загальновідомою або легкодоступною, є суттєвою, тобто важливою та корисною для виробництва продукції, технологічного процесу та/або надання послуг; є визначеною, тобто описаною досить вичерпно, щоб була можливість її перевірки на предмет відповідності критеріям не загальновідомості та суттєвості [3].

Існує також Концепція проекту Закону України "Про охорону прав на комерційну таємницю" розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. N 1404-р, що мала б урегулювати питання «ноу-хау» та інших схожих об’єктів права інтелектуальної власності [4], Однак цього не зробила.

У Законі України «Про інвестиційну діяльність», «ноу-хау» описано як сукупність технічних, технологічних, комерційних та інших знань, оформлених у вигляді технічної документації, навиків та виробничого досвіду,

необхідних для організації певного виду виробництва, але не запатентованих [5].

Зазвичай, під «ноу-хау» мають на увазі секретні не запатентовані технологічні знання і процеси, практичний досвід, зокрема й методи, способи і навички, необхідні для проектування, розрахунків, будівництва й виробництва будь-яких виробів, інша недоступна широкій громадськості інформація.

В цивільно-правових договорах «ноу-хау» часто визначається, як об'єкт комерційної таємниці також складова комерційної таємниці.

Разом з поняттям “ноу-хау” отримав розповсюдження термін “tradesecret”. У вітчизняній літературі він тлумачиться по-різному (торговий секрет, комерційний секрет, фірмовий секрет, діловий секрет тощо). Іноді терміни “ноу-хау” і “tradesecret” використовуються як синоніми. Однак, ці поняття не варто ототожнювати. Так, “tradesecret” можна визначити, як “діловий секрет”, інформацію, що юридична або фізична особа, маючи в своєму розпорядженні, зберігає для себе, для власного користування, то «ноу-хау» є об'єктом передачі і відповідних правочинів.

Така неповнота законодавчих позицій щодо визначення «ноу-хау» не дозволяє судам однозначно його тлумачити. Судова практика наразі виходить з того, що «ноу-хау» ототожнено з комерційною таємницею та секретами виробництва. На які в однаковій мірі виникають майнові права інтелектуальної власності.

Отже «ноу-хау», хоча теоретично існує та зустрічається на практиці, не може використовуватися як дієвий механізм захисту.

Інша ситуація склалася з комерційною таємницею, що в достатній мірі урегулювала законодавчо. Комерційна таємниця включено до об'єктів права інтелектуальної власності, та як поняття закріплено стаття 420 Цивільного кодексу (далі ЦК). Окрім того в ЦК є глава 46, присвячена виключно праву інтелектуальної власності на комерційну таємницю [6].

Відповідно до статті 505 ЦК комерційною таємницею вважається інформація, яка є секретною тобто не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з таким видом інформації, у зв'язку з цим вона має комерційну цінність.

З наведеного визначення стає очевидним, що в законодавчому розумінні конфіденційна інформація є тотожною до поняття секрету виробництва.

Зауважимо, що не існує жодного нормативно правового акту, котрий дає вичерпний перелік відомосте, що можуть бути комерційною таємницею. Законодавство дає лише ознаки комерційної таємниці, в межах яких можна визнати певну інформацію конфіденційною.

Ознаки комерційної інформації наступні: вона є важкодоступною для широких мас; має комерційну цінність; підлягає збереженню в таємниці; стосується виробничого, організаційного, комерційного чи технічного процесів підприємства.

На підставі названих ознак можна запропонувати наступний перелік відомостей, що становлять комерційну таємницю: незапатентовані науково-технічні розробки; промислові зразки; дизайн продукту, зображення тощо; бази даних та інші комп'ютерні програми, створені підприємством; відомості про програмно-технічне забезпечення компанії; технічні проекти; інформація про переговори; інформація про способи продажу та реалізації послуг, робіт чи товару; інформація про маркетингові дослідження, маркетингові акції тощо; незапатентовані товарні знаки; умови контрактів; усі види нововведень (фактично «ноу-хау»); дані про постачальників і покупців; маркетингові дослідження; зміст типових документів компанії; зміст внутрішньої бази знань компанії; внутрішня звітність компанії, її фінансові показники, баланс; відомості про систему оплати праці в компанії; відомості про джерела залучення клієнтів у компанію; відомості про клієнтів компанії (в тому числі їх адреси, імена, надані їм послуги, отримані від них документи, обсяг продажу окремим клієнтам); дані про розрахунок відпускних цін, розміри знижок тощо.

Перелік не є вичерпним, його можна розширити залежно від сфери діяльності компанії. Чим детальніше окреслити список інформації, що є комерційною таємницею підприємства – тим краще. Таким чином ці об'єкти перебувають під правовим захистом. Перелік варто залишити відкритим, щоб у подальшому була можливість його корегувати.

Які відомості не можуть бути зараховані до комерційної таємниці? У Постанові КМУ №611 від 09.08.1993 р., наведено перелік таких відомостей: документи про платоспроможність; відомості про участь посадових осіб підприємства в інших організаціях, які займаються підприємницькою діяльністю; установчі документи, а також документи, що дозволяють займатися підприємницькою діяльністю та її окремими видами; державна звітність за всіма встановленими формами; дані, необхідні для перевірки розрахунку і сплати податків та інших обов'язкових платежів; документи про сплату податків і зборів; відомості про чисельність і склад працівників, їхньої заробітної плати загалом, за професіями, за посадами; про наявність вакансій; інформація про недотримання безпечних умов праці; інформація про реалізацію продукції, що завдає шкоди здоров'ю, а також про інші порушення законодавства і розміри завданих при цьому збитків [7].

Наступне питання яке варто розглянути, це що робити з комерційною таємницею, і чому існування цього інституту важливе для ведення бізнесу.

Загалом майнові права інтелектуальної власності на комерційну таємницю, тобто право на використання комерційної таємниці; виключне право дозволяти використання комерційної таємниці; виключне право перешкоджати неправомірному розголошенню, збиранню або використанню комерційної таємниці; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом, належать особі, яка правомірно визначила інформацію комерційною таємницею, якщо інше не встановлено договором (Ст. 506 ЦК) [6].

Термін дії виключного права: до тих пір, поки зберігається конфіденційність відомостей, що становлять зміст комерційної таємниці. Спори з приводу використання комерційної таємниці, вирішує суд.

Разом з тим існує можливість до відчуження комерційної таємниці її володільцем, тобто її можна відокремити від її носія і передати іншим особам.

Права на використання комерційної таємниці можна передати. Як вже зазначалося

раніше передаючи права на використання «ноу-хау» компанія заробляє чималі кошти.

Володільць нерозкритої інформації має виключне право на її використання. Це право володільць може передавати іншим особам (тобто і як право власності, і як виключне право на використання). Як власник, він може відчужувати свою власність будь-кому і в будь-який правомірний спосіб. Як володільць виключного права він має право також перешкоджати неправомірному розголошенню, збиранню або використанню комерційної таємниці.

Способи використання Комерційної таємниці наступні:

— Договір комерційної концесії. (Глава 76 ЦК) [6].

1. За договором комерційної концесії одна сторона (правовласник) зобов'язується надати другій стороні (користувачеві) за платню (роялті) право користування відповідно до її вимог комплексом належних цій стороні прав з метою виготовлення та (або) продажу певного виду товару та (або) надання послуг.

2. Предметом договору комерційної концесії є право на використання об'єктів права інтелектуальної власності (в тому числі комерційних таємниць), комерційного досвіду та ділової репутації. Предмет договору доцільно детально розробити, або ж визначити що саме відноситься до об'єкту комерційної таємниці в Додатку до Договору.

3. Договором комерційної концесії може бути передбачено використання предмета договору із зазначенням або без зазначення території використання щодо певної сфери цивільного обороту.

4. За даним договором правоволодільць зобов'язаний передати користувачеві за платню на певний строк чи безстроково технічну та комерційну документацію і надати іншу інформацію, необхідну для здійснення прав, наданих йому за договором комерційної концесії, а також проінформувати користувача та його працівників з питань, пов'язаних із здійсненням цих прав. Така схема дає великим компаніям можливість розширювати ринки збуту, а маленьким та середнім — ефективно здійснювати підприємницьку діяльність, використовуючи при цьому засоби

індивідуалізації, ноу-хау, репутація та діловий досвід перших.

— Договір комерційної субконцесії.

— Ліцензійний договір про надання дозволу на використання комерційної таємниці.

1. Це договір, за яким одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог законодавства (ч. 1 ст. 1109 ЦК).

2. Предметом ліцензійного договору є ліцензія (дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності), а об'єктом - винахід, корисна модель, промисловий зразок, об'єкт авторського права чи суміжних прав.

3. Ліцензіар, зобов'язана зберігати конфіденційність секрету виробництва до припинення дії виключного права або до припинення дії ліцензійного договору.

4. Ліцензіат зобов'язаний зберігати конфіденційність секрету виробництва і після припинення дії ліцензійного договору аж до припинення дії виключного права.

— Договір про передачу (відчуження) виключних майнових прав на комерційну таємницю (ноу-хау). За цим договором права на комерційну таємницю відчужуються повністю, за відповідну грошову винагороду. В іншому договорі схожий на ліцензійний.

Особа, котра правомірно володіє комерційною таємницею, має право на захист від незаконного її використання. Інформація що включена підприємством до комерційної таємниці охороняється за вимогою закону та існує фактично у режимі обмеженого доступу.

Органи державної влади зобов'язані охороняти від недобросовісного комерційного використання інформацію, яка є комерційною таємницею та створення якої потребує значних зусиль і яка надана їм з метою отримання встановленого законом дозволу на діяльність, пов'язану з фармацевтичними, сільськогосподарськими, хімічними продуктами, що містять нові хімічні сполуки. Ця інформація охороняється органами державної влади також від розголошення, крім випадків, коли розголошення необхідне для забезпечення захисту населення або не вжито заходів щодо її

охорони від недобросовісного комерційного використання (ст. 507 ЦК) [6].

Комерційна таємниця може мати найрізноманітніший характер, отже, і заходи щодо збереження її конфіденційності також можуть бути найрізноманітніші.

В господарських правовідносинах, безумовно, потрібен письмовий опис такої інформації. Тобто підприємцю необхідно скласти і затвердити перелік інформації, що в його компанії не підлягає розголошенню з боку співробітників.

Дієвий механізм захисту комерційної таємниці від її розголошення як інструмента несумлінної конкуренції на ринку складається з трьох основних елементів: **організаційних заходів; технічних заходів; правових заходів** [8].

Організаційні заходи захисту інформації передбачають обмеження доступу до відомостей, що є важливими для компанії. Це означає, що кожен співробітник компанії отримує можливість працювати лише з тими даними, які необхідні для виконання його обов'язків.

Технічні заходи захисту інформації передбачають використання спеціальних програм та обладнання, які забороняють перегляд і/або копіювання важливої електронної інформації. Для цього блокують доступ до жорсткого диска або можливість використання змінних цифрових носіїв.

Такі заходи покладають на системного адміністратора додаткові обов'язки: співробітник фірми звертається до нього, якщо потрібно отримати доступ до секретної інформації, мотивуючи свій запит. Тож у разі витоку даних системний адміністратор або інший уповноважений працівник швидко виявить підозрюваних. Інформацію, слід розбити на категорії за рівнем важливості (відомості, які вимагають максимально повної таємниці; інформація, розголос якої можливий, але не бажаний; повсякденна робоча інформація) і скласти список співробітників, що мають доступ до кожної групи інформації.

Правові, юридичні заходи захисту інформації відбувається шляхом внесення відповідних доповнень у наступні документи: статут організації (прописати про запровадження режиму комерційної таємниці); засновницький договір; колективний договір; внутрішні

положення «Про комерційну таємницю і правила її збереження»; внутрішні положення «Про дозвільну систему доступу виконавців до документів і відомостей, що є комерційною таємницею підприємства», створення інших, подібних до названих нормативів; розробка інструкцій щодо дотримання працівниками режиму нерозголошення комерційної таємниці; розробка угоди про нерозголошення комерційної таємниці, що укладеться з особами, котрі мають доступ до цієї інформації.

Отже, склад та обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю, порядок їх захисту визначає самостійно її власник або керівник підприємства з дотриманням законодавства.

На підприємстві обов'язково на законодавчій основі повинні бути вжиті заходи по регулюванню прав володіння, користування та розпорядження конфіденційною інформацією, що складає його комерційну таємницю. За основу організації роботи по допуску до комерційної таємниці доцільно взяти вимоги, допуску до державних секретів, що досить чітко регламентовані Законом України «Про державну таємницю» (ст. 22-30).

Під допуском до комерційної таємниці слід розуміти письмове розпорядження керівника (власника) підприємства або уповноваженої ним особи, яке надає конкретному співробітникові підприємства право на роботу або ознайомлення з документами, виробами та іншими носіями інформації, які класифіковані підприємством як комерційна таємниця.

Про встановлення комерційної таємниці на підприємстві керівник має видати відповідний наказ і затвердити перелік відомостей, що становлять комерційну таємницю. При прийнятті на роботу працівників, що допускаються до комерційної таємниці, доцільно укласти трудовий договір у письмовій формі. Одним із пунктів такого договору має бути обов'язок працівника про нерозголошення комерційної таємниці. Якщо з таким працівником укладається договір в усній формі, з ним можна укласти додаткову угоду про нерозголошення інформації, що є комерційною таємницею. Це також може бути письмове зобов'язання чи розписка працівника, форми яких затверджує керівник підприємства. Слід зауважити, що попередньо

працівника обов'язково мають ознайомити з переліком такої інформації.

Якщо працівник відмовився прийняти на себе зобов'язання про нерозголошення, йому можуть відмовити в прийнятті на роботу.

В окремих випадках працівникам, що допускаються до комерційної таємниці, пропонують узяти на себе зобов'язання про її нерозголошення після укладення трудового договору. За таких обставин працівник може погодитися з цією пропозицією та укласти про це відповідну угоду (підписати зобов'язання, дати розписку).

Обов'язок про нерозголошення, вважатиметься зміною істотних умов праці. Про такі зміни працівника повинні повідомити не пізніше ніж за два місяці. Якщо колишні істотні умови праці не можна зберегти, а працівник не згоден на продовження роботи в нових умовах, трудовий договір припиняється згідно з пунктом 6 статті 36 КЗпП [9].

Деякі підприємці з метою запобігання витоку інформації включають у трудові договори з топ-менеджментом компанії застереження про не конкуренцію. Співробітнику протягом певного терміну забороняється працювати в організаціях з аналогічним профілем діяльності, мати самостійні бізнес-відносини з клієнтами компанії. Однак такі застереження суперечать національному законодавству щодо його гарантії на працю і свободу підприємницької діяльності.

Тому включати такі умови у трудовий договір недопустимо. В разі подання судового позову від колишнього роботодавця, ймовірно, внутрішні положення організації про не конкуренцію будуть визнані недійсними.

На підприємстві доцільно створити систему накопичення інформації про осіб, які мали доступ до конкретних відомостей, що складають комерційну таємницю. Як правило, встановлюється триступенева система важливості комерційної таємниці, яка позначається такими обмежувальними грифами: «Комерційна таємниця — особливо важливо» («КТ-ОВ») «Комерційна таємниця — суворо конфіденційно» («КТ-СК») «Комерційна таємниця — конфіденційно» («КТ-К»).

Допуск конкретному співробітникові оформлюється до одного із вказаних ступенів важливості відомостей в залежності від посади

співробітника або характеру виконуваної ним роботи.

Рішення про надання доступу до конкретної комерційної таємниці і її матеріальних носіїв здійснюється у вигляді резолюції власника підприємства на документі, з яким знайомиться представник сторонньої організації, або шляхом оформлення окремого письмового розпорядження. З метою попередження витоку відомостей, з якими були ознайомлені особи, що отримали доступ до комерційної таємниці, від цих осіб береться зобов'язання про її збереження.

Іншим способом захисту конфіденційності інформації може стати взяття у осіб, які ознайомились з відомостями, що складають комерційну таємницю підприємства, зобов'язання про збереження ними в таємниці відомостей, які стали їм відомі. Таким юридичним документом може бути угода про конфіденційність (нерозголошення). Цей юридичний документ широко використовується в світовій практиці підприємництва.

Також доцільно при передачі представникові сторонньої організації копії документа, що містить комерційну таємницю, вимагати розписку на оригіналі та робити попередження в письмовій або усній формі про необхідність збереження в таємниці відомостей, які містяться в переданому документі або іншому матеріальному носії комерційної таємниці.

Часто ІТ компанії пропонують підписати договір про нерозголошення (NDA) своїм працівникам. Проте, самого підпису не достатньо, для того щоб такий договір діяв, необхідно здійснити ряд маніпуляцій.

1. Внести зміни в статут, де буде передбачено про те, що підприємство володіє комерційною таємницею;

2. В посадові обов'язки працівників запровадити обов'язок по збереженні комерційної таємниці;

3. Наказом керівника підприємства затвердити положення про перелік комерційної таємниці підприємства, при чому, визначити санкції за розголошення;

4. Під розпис ознайомити працівників із відповідним наказом та положенням про перелік комерційної таємниці;

5. У випадку встановлення факту порушення комерційної таємниці наказом

керівника підприємства сформувати відповідну комісію, котра проведе розслідування та встановить наявність факту порушення комерційної таємниці.

Якщо навіть весь алгоритм дій був виконаний, однак відомості все одно стали відомі третім особам, що далі?

Останнє питання, що хотілося б розглянути в межах заданої тематики, це відповідальність за розголошення комерційної таємниці.

За розголошення комерційної таємниці на порушника може покладатися дисциплінарна, матеріальна (відповідальність у межах трудових відносин) адміністративна, цивільно-правова та кримінальна відповідальність.

Зокрема, за невиконання працівником зобов'язань за трудовим договором роботодавець може притягнути його до дисциплінарної чи матеріальної відповідальності. Статтею 147 КЗпП передбачено, що за порушення трудової дисципліни до працівника можуть застосувати: догана або звільнення. При цьому звільнення застосовується до керівника підприємства (філіалу, представництва, відділення та іншого відокремленого підрозділу), його заступників, головного бухгалтера підприємства, його заступників, згідно з пунктом 1 статті 41 КЗпП.

Підстави застосування зазначених дисциплінарних стягнень відповідно до ст. 147 КЗпП України повинні бути чітко передбачені у Положенні про комерційну таємницю підприємства.

Загальні підстави й умови матеріальної відповідальності працівників встановлено у статті 130 КЗпП. Підставою для матеріальної відповідальності є факт порушення працівником покладених на нього трудових обов'язків та настання внаслідок цього прямої дійсної шкоди.

Якщо роботодавець доведе, що йому було завдано шкоди внаслідок розголошення працівником комерційної таємниці, такого працівника за загальним правилом можна притягнути до матеріальної відповідальності у розмірі прямої дійсної шкоди, але не більше його середнього місячного заробітку.

Закон “Про захист від недобросовісної конкуренції” передбачає адміністративну відповідальність за неправомірне збирання комерційної таємниці (ст. 16), розголошення комерційної таємниці (ст. 17), схилення до

розголошення комерційної таємниці (ст. 18), неправомірне використання комерційної таємниці (ст. 19). За вказані порушення настає відповідальність у вигляді штрафів, які накладаються Антимонопольним комітетом України (це правові засади захисту від недобросовісної конкуренції). Суб'єктами цих правопорушень є як юридичні, так і фізичні особи. Строк давності притягнення до відповідальності за недобросовісну конкуренцію становить три роки з дня вчинення порушення, а в разі триваючого порушення - з дня закінчення вчинення порушення.

Адміністративна відповідальність покладається за ч. 3 ст. 164-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення у вигляді накладання штрафу від дев'яти до вісімнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Цивільно-правовою санкцією за порушення, є відшкодування збитків. Збитки, заподіяні внаслідок вчинення дій, визначених законодавством як неправомірне збирання, розголошення та використання комерційної таємниці, підлягають відшкодуванню за позовами заінтересованих осіб у порядку, визначеному Цивільним законодавством України (також ст. 255 Господарського кодексу, ст. 24 Закону “Про захист від недобросовісної конкуренції”).

За розголошення працівником комерційної таємниці його можна притягнути й до кримінальної відповідальності відповідно до статті 232 Кримінального кодексу України, у якій ідеться про те, що умисне розголошення

комерційної або банківської таємниці без згоди її власника особою, якій ця таємниця відома у зв'язку з професійною або службовою діяльністю, якщо воно вчинене з корисливих чи інших особистих мотивів і завдало істотної шкоди суб'єкту господарської діяльності, - карається штрафом від 1000 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Висновки. Головна складність притягнення до відповідальності у справах про секрети виробництва полягає в тому, щоб довести, що інформація, яка становила комерційну цінність, дійсно була таємницею.

Судова практика свідчить про те, що притягнення до матеріальної відповідальності колишніх топ-менеджерів компанії є майже неможливим через складності отримання доказів розголошення конфіденційної інформації. Під час більшості подібних судових процесів відповідачам вдається довести відсутність крадіжки комерційної таємниці.

Таким чином, найбільш ефективними методами захисту комерційної таємниці залишаються превентивні заходи, які включають грамотний підхід щодо укладення трудових контрактів з працівниками, чітку кадрову політику, а також встановлення надійної системи технічного захисту інформації.

Список використаних джерел:

1. Іванова В.В. Дослідження теорії поняття інновації. С. 1—8. URL: <http://akademperiodyka.org.ua/docs/Posyllannia.pdf>.
2. Податковий кодекс України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17>.
3. Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій: Закон України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/143-16>.
4. Концепція проекту Закону України «Про охорону прав на комерційну таємницю». URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1404-2008-%D1%80>.
5. Про інвестиційну діяльність: Закон України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12>.
6. Цивільний кодекс України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15>.
7. Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці: Постанова КМУ № 611 від 09.08.1993 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/611-93-%D0%BF>.

8. Що таке комерційна таємниця і як її захистити? URL: http://www.bankchart.com.ua/biznes/upravlinnya_biznesom/statti/scho_take_komertsiyna_taemnitsya_i_yak_y_ii_zahistiti.

9. Кодекс законів про працю України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08>.

References:

1. Ivanova V.V. Doslidzhennia teorii poniattia innovatsii. S. 1—8. URL: <http://akademperiodyka.org.ua/docs/Posylannia.pdf>.

2. Podatkovi kodeks Ukrainy. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17>.

3. Pro derzhavne rehuliuвання diialnosti u sferi transferu tekhnolohii: Zakon Ukrainy. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/143-16>.

4. Kontsepsiia proektu Zakonu Ukrainy «Pro okhoronu prav na komertsiinu taiemnytsiu». URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1404-2008-%D1%80>.

5. Pro investytsiinu diialnist: Zakon Ukrainy. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12>.

6. Tsyvilnyi kodeks Ukrainy. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15>.

7. Pro pereulik vidomostei, shcho ne stanovliat komertsiinoi taiemnytsi: Postanova KМУ № 611 vid 09.08.1993 r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/611-93-%D0%BF>.

8. Shcho take komertsiina taiemnytsia i yak yii zakhystyty? URL: http://www.bankchart.com.ua/biznes/upravlinnya_biznesom/statti/scho_take_komertsiyna_taemnitsya_i_yak_y_ii_zahistiti.

9. Kodeks zakoniv pro pratsiu Ukrainy. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08>.